

BUYURTMACHI TUSHUNCHASINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI

¹Akmalova Maftuna, ²Kasimov Oybek

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 2-bosqich talabasi,

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti s.f.f.doktori, professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996658>

***Annotatsiya.** Zamonaviy dunyomizda buyurtmachi bilan ishlash jarayoni nafaqat dizayn balki barcha xizmat ko`rsatish sohalarida juda muhim ro`l o`ynaydi. Mijoz bilan bog`liq bo`lgan savollar bizdan katta e`tibor va chuqur izlanishlarni talab qiladi, zeroki bizning mahsulotlarimiz aynan iste`molchi talablarini qondirish uchun ishlab chiqariladi.*

***Kalit so`zlar:** Buyurtmachi, Mijoz, ibtido, nufuzli, shikoyat, hisob-kitob.*

Ko`pchilikda savol tug`ilishi mumkin, umuman olganda buyurtmachi kim, u qanday paydo bo`lgan? Buyurtmachi loyihaning asosiy manfaatdor tomoni. Bu jismoniy yoki yuridik shaxs bo`lib, loyiha, ish yoki xizmat tashabbuskori bo`libgina qolmay, aynan u loyihani moliyalashtiradi va oxirgi qarorni qabul qiladi. Buyurtmachi mahsulotga qo`yiladigan talablarni, loyiha maqsadini belgilaydi, bunda u qanday mahsulot xohlashini, undan kutayotgan natijalarini va qancha sarmoya kiritishini hal qiladi va uning aynan shu qarorlari shartnomaga kiritiladi. Mijoz ustunliklaridan yana biri aynan u o`z loyihasi uchun ehtiyojlari va talablarini qondirish maqsadida professional xizmat ko`rsatuvchi dizaynerni, yoki umuman olganda xizmat ko`rsatuvchini tanlash huquqiga ega. Bunda buyurtmachi dizaynerning yoki ishlab chiqaruvchining portfoliosi, uning tajribasini o`rganib, eng muhimi o`zi bilan hamfikir, uni tushuna oladigan mutaxassisga murojaat qiladi. Loyihani moliyalashtiruvchi ham aynan talabgor hisoblanadi. U loyihaga sarflangan barcha xarajatlarni to`lashga majburdir. Buyurtma muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun mijoz dizaynerni barcha kerakli resurslar bilan ta`minlaydi.

Buyurtmachini hozirgi kunda kim ekani, uning bugungi kunda qanday ustunliklari va majburiyatlari borligini qisqacha o`rganib chiqdik. Lekin buyurtmachi, mijoz, iste`molchi ular qanday qilib jamiyatga kirib kelishgan va bu tushunchalar qanday rivojlangan? Biror-bir narsani bilish uchun albatta uning tarixini o`rganish kerak deyishgandek, biz ham buyurtmachi atamasi mazmunini, qanday paydo bo`lganini bilish uchun tarixga yuzlanamiz.

Buyurtmachi - bu tushuncha tarix davomida jamiyat taraqqiyoti bilan birga shakllangan. Jamiyat qancha rivojlanar ekan talabgor ham evolyutsiyaga uchrab, talab va istaklari ham ortib boravergan. Iste`molchi, mijoz tushunchasi shunday rivojlanganki u oddiy iste`molchidan to loyiha ishlariga buyruq beruvchi shaxs darajasiga yetib kelgan. Dizaynda buyurtmachi evolyutsiyasi “patron” dan (hunarmandchilik buyurtmachisi) birgalikdagi “hamkor”gacha bo`lgan yo`lni bosib o`tdi. Bu jarayon texnologiyalar rivoji bilan sanoat ishlab chiqarishidan tortib raqamli UX/UI yechimlarigacha o`zgarib bordi. Buyurtmachi shunchaki tuzatishlar beruvchi manba bo`lishdan to`xtab, biznes-maqsadlari va dizayn-fikrlashni belgilab beruvchi asosiy ishtirokchiga aylandi.

Inson paydo bo`libdiki u hamma narsaga ehtiyoj sezib keladi. Aynan mana shu ehtiyojni qondirish ortidan yangi buyumlar, texnikalar, kiyimlar, uylar umuman kundalik hayotimizda ishlatuvchi jamiki ish qurollarimiz dunyo yuzini ko`rgan. Talab bor joyda albatta taklif ham bo`ladi, deyishgani aynan shu misolda namoyon bo`ladi. Bundan 3 million yillar avval

birinchi odamsimon mavjudotlar paydo bo`lishni boshlagan bo`lsa, ular bilan birga ularning istaklari ham tug`ildi. Ular yashab qolish maqsadida albatta oziqlanishlari zarur edi. Dastlab faqat kuchlari yetgan mayda hayvonlar yoki turli xil o`simlik bilan oziqlangan odamzodga, keyinchalik bu yeguliklar uning xohishlarini to`liq qondira olmay qola boshlaydi. Ularning ongibilan biq qatorida, balki xohish – istaklari eng muhimi nafs kattalashadi. Keyinchalik o`zlaridan kattaroq, “ko`proq go`sht” yeyishni xohlagan insoniyatga albatta qurol zarur bo`ladi. Qurol nafaqat ozuqa izlash maqsadida balki insonlardan bir necha barobar kuchliroq mavjudotlardan o`zlarini himoya qilish maqsadida ham yaratiladi. Birinchi qurollar juda soda yog`och uchiga tosh o`ralgan holda bo`lib, insonlar uchun yangilik bo`ladi. Odamzod takomillashgan sari esa ular ishlatadigan barcha buyumlar ham takomillashishni boshladi. Qurollar ham ancha yaxshilangan, o`ylangan holda chiqarilishni boshladi. Shundan keyin har kim ham qurol yasashni uddala olmay qoldi. Bu esa aynan bir turdagi ishlarni bajaruvchi insonlarni o`z qobiliyatlarini ko`rsatishlariga imkon yaratdi.

Bundan 2,8 mln yil oldin yashagan Homo habilis nomli ibtidoiy jamoa odamini insoniyat tarixidagi birinchi buyurtmachi sifatida atashimiz mumkin. Ular tarixda ov maqsadida ongli ravishda toshga ishlov berib qurol yasagan birinchi odam sifatida eslanadi. Homo habilis ov quroli yasashni o`z qabiladoshidan so`ragan yoki aynan buyurtma bergan. Birinchi buyurtma yashab qolish uchun yaratilgan estetik buyum emas, balki funksional mahsulot bo`lgan ekan. Qabiladagi biron bir inson u yoki bu ishni qanchalik yaxshi bajarishiga qarab vazifalar taqsimlangani kuzatilgan. Kimningdir qo`lidan ov qilish, yana birining qo`lidan aynan shu ov uchun ish qurollari yasash kelgan. Ular shu vazifalarni bajarib, bir-biri bilan “almashtirish” orqali savdolashishgan. Tosh davrida buyurtmachi va bajaruvchi inson asosan bir qabila a`zolari bo`lishgan. “To`lov” shakli esa ozuqa bilan yoki ijtimoiy aloqalar mustahkamlanishi orqali amalga oshirilgan. Shunday qilib, keyinchalik shakllangan “buyurtmachi” va “ijrochi” tushunchalari mehnat taqsimoti natijasida yuzaga kelganini ko`rishimiz mumkin.

Keyingi davrlarda Homo habilis odamlari amaliyoti keng qo`llanildi. Jamoa ichidagi insonlar ichida hamma bir xil sifatda qurol yasay olmasligi ma`lum bo`ldi. Kuzatishlar esa qabila ichida hammaga ish taqsimlash zarurligini isbotladi. Bu bilan insoniyat tarixida buyurtma tushunchasi kirib keladi. Endi ovchilar o`ziga sifatli nayza yoki keskich kerak bo`lganda, uni yasay oladigan ustaga murojaat qilishi va evaziga o`z o`ljasi yoki hayvon mo`ynasini berishi odatiy holga aylanadi. Arxeologlar bunday qarorga kelishlarining asosiy sababi, ular ayrim g`orlardagina qurol yasashga ixtisoslashtirilgan “ustaxonalar” topishidadir. Bu shuni ko`rsatadiki qabila a`zolari o`ziga yuklatilgan ish bilan o`zlariga ajratilgan g`orlarda alohida holda shug`ullanishgan.

Bunday buyurtmalar keyinchalik boshqa sohalarda ham kuzatildi. Insonlar yashab dunyoni tanishgandan so`ng ularning ehtiyojlari yana ham ortadi. Ularga endi yashash uchun uylar kerak bo`la boshladi. Bu masalada ular g`orlarning old qismini tosh bilan yopish yo`lidan foydalanishni sinovdan o`tkazishdi. Lekin ular har doim ham o`zi yashab turgan joydagi toshdan qoniqmagan. Sifatli tosh qidirish uchun ular yuzlab kilometrlab yo`l bosishgan. Bunga dalil qilib Gretsiyadagi Melos orolidan olingan obsidian toshlari oroldan 150-200 km uzoqlikdagi materik g`orlaridan topilganini keltirish mumkin. Bunday katta toshlarni inson bir o`zi ko`tara olmasligi tabiiy. Shunday qilib tarixshunoslar shunday xulosaga kelishganki, materikdagi qabilalar ma`lum bir guruhlarga ushbu toshni olib kelishni buyurtma qilishgan yoki ular bilan ayirboshlagan.

Insonlar san`atga kirib kelishgandan so`ng, ulardan ham “savdo” qilishgan. Ov qurollarini yasash kabi rasmni ham har kim ham mahorat bilan chiza olmagan. Bunday devoriy rasmlar qabila muvaffaqiyati yoki diniy rasm-rusumlar uchun ishlangan. Ba`zi bir rasmlarni g`orlarning eng chuqur, inson qo`li yetishi mushkul, qorong`i va yashash uchun noqulay joylardan topishgani, arxeologlarni shunday taxminga yetaklagan: Bu rasmlarni chizdirish uchun jamoa boshlig`i yoki

shomon buyurtmachi sifatida chiqib, ma'lum bir rassom ovchiga devorlarga “sehrli” tasvirlar tushirishni topshirgan. Bunday buyurtmalar ijtimoiy buyurtmalarning ilk misollaridan biridir.

Neolit davri insonlar o'z mol-mulkiga ega bo'lishni, ularni orttirishni boshlashdi. O'z-o'zidan tabaqalanish shakllandi. Hozirgi kundagi Bolgariya Varnadagi qabrlar ichidan topilgan oltin bezaklar va murakkab ishlov berilgan tosh boltalar shundan dalolat beradiki, qabila sardorlari yoki undagi nufuzli insonlar o'z mavqeini ko'rsatish maqsadida ustalarga boshqalardan ajralib turadigan, noyob va qiyin buyumlar, bezaklar yasashga buyurtma berishgan.

Bu hamma misollar buyurtma, buyurtmachi, ijrochi tushunchalarining paydo bo'lishi, insoniyat hayotiga kirib kelishining ilk bosqichlari sifatida tarixga muhrlangan. Ibtidoiy odamlar faqatgina yashab qolish maqsadida o'zlari bilmagan holda, butun boshli tizimni, hozirgi kundagi u siz tasavvur qilib bo'lmaydigan ijtimoiy munosabatlar, savdo-sotiq aloqalarini tuzadilar. Ilk bosqichlarda buyurtma to'lovi faqat ozuqa, o'ljaning qanchadir qismi bo'lgan bo'lsa, insoniyat rivojlanar ekan u qimmatbaho buyumlarga keyinchalik umuman pulga aylandi.

Lekin tanganing ikkinchi tomoni deganlaridek, agar buyurtma yoqmasa-chi? Buyurtmachi ko'ngli to'lmasa nima bo'lgan?

Ilk davrlarda qurol ov paytida sinib ketsa, ijrochi jamoada o'z obro'si va asosiysi yeguligini yo'qotgan. Bunday holatdan keyin esa mijozning ikkinchi marta kelishi dargumon bo'lgan. Biz tarixga boqar ekanmiz, buyurtmachining tovardan ko'ngli to'lmaganini ko'p ko'ramiz. Bunday holatlardan eng birinchisi, yozma manbalari ham saqlanib qolgan tarix ko'pchilikka qiziq. Bronza davrida bundan 4000 yil avval mesopotamiyalik Nanni, Ea-Nasir degan savdogardan sotib olgan asalidan shunchalik havsalasi pir bo'lganki, u yozma shikoyat yozishga qaror qilgan. Eramizdan avvalgi 1750-yil u davrda buyurtmachi uchun mahsulot haqidagi o'z fikrini aytish va yomon holda xizmat qiluvchi yoki ishlab chiqaruvchidan kompensatsiya olish mushkul masala bo'lgan. Mijozni qo'llab-quvvatlash kabi qonun bo'lmagani bois u o'z arzini qadimgi Mesopotamiya yozuvida loy taxtachalarda yozib, asal savdogari Ea-Nasirga elchi orqali yuboradi. Bu loy taxtacha 11.6×5 sm o'lchamda bo'lib, Nanni ham oldi ham orqa tomoniga umuman bo'sh joy qoldirmagan holda taxtachani o'z arzi bilan to'ldiradi. Ea-Nasir buyurtmachilar bilan adolatli savdogar bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin mijozlar tomonidan yuborilgan shikoyatlarni juda yaxshi saqlab qolgan. Hozirgi Iroq Ur shahrida arxeologlar tadqiqotlaridan birida mana shunday loy taxtachalar boy tadbirkor uyidan topiladi. Nanning shikoyati esa Adolf Leo Oppengey tomonidan akkad tilidan tarjima qilinib 1967-yilda chiqqan “Mesopotamiyadan xatlar” kitobida nashr qilinadi. Shikoyatlar shunday bo'ladi: “Sen yomon sifatdagi asalni mening xabarchim ko'z oldida solib, “Olishni xohlasang ol, xohlamasang ket” – deb aytibsan”.

“Men o'z pullarimni sendan qaytarish uchun sening oldingga xabarchilarni yubordim, lekin sen ularga yomon muomala qilibsang va ular bir necha marotaba borib, bo'sh qo'l bilan qaytishdi”

“Tilmun bilan ishlaydigan savdogarlar orasida men bilan bunday gaplashadigani topilarmidi? Faqat sen mening yordamchilarimga shunday nafrat bilan munosabatda bo'lding!”

“Endi sizning vazifangiz pullarimni to'liq holda qaytarish. Bilib qo'yingki, shu daqiqadan boshlab sizdan yomon sifatli asal olmayman. Bundan keyin asalni o'z hovlimda tanlayman va qabul qilib olaman”.¹

Biz Nanni o'z pullarini qaytara oldimi yoki yo'qmi endi hech qachon bilmaymiz, lekin uning oxirgi gapidan savdogar pullarni qaytarmaganini taxmin qilishimiz mumkin.

¹ Adolf Leo Oppenbeim. Letters from Mesopotomia. 1967. Chikago

Ko`rishimiz mumkinki, buyurtmachi nafaqat buyurtma bergan balki, o`z e`tirozlarini bildirib, ishlatilgan hamma pulni qaytarishni talab qilishi tarixdan shakllanib kelgan. Bu iste`molchi huquqlari himoyasi demakdir.

Buyurtmachi evolyutsiyasi ilk bosqichlardan o`tib keyinchalik o`rta asrlarda san`atda juda jadal rivojlana boshladi. Bu asrlarda tasviriy, amaliy san`atga mukkasidan ketgan Yevropa san`at ahliga buyurtmachi sifatida murojaat qilishi cho`qqiga chiqdi. Ular o`z obro` va mavqelarini aynan shu asarlarda ko`rsatishgan. Qimmatroq va mashhurroq rassom, kulol, zargarga buyurtma berish, uning asarlarini sotib olish zodagon “darajasi”ni bildirgan. Buyurtmachilar asosan imperator, saroy ahli, cherkovlar yoki zodagonlar bo`lishgan. Buyurtma mijoz xohish istaklari bo`yicha qilingani uchun ham uning narxi qimmat baholangan. Buni esa oddiy xalq cho`ntagi ko`tarmagan.

Sanoat inqilobi Yevropa, keyinchalik Amerikada 1760-1820 yillarda boshlandi. Aynan shu yillarda ommabop ishlab chiqarish tushunchasi kirib keladi. Biznes uchun qulay, hamyonbop bo`lgan bunday ishlab chiqarish keyinchalik mijoz topib mahsulot sotishda muammolarni yuzaga keltiradi. Tadbirkorlar buning yechimini topish maqsadida XVII-XIX asrlarda mijoz, unga xizmat ko`rsatish tushunchalari shakllana boshlandi, chunki tadbirkorlar aynan iste`molchini savdoning ajralmas qismi ekanini tushunishdi. O`sha davrdagi jahon miqyosidagi mashhur brendlardan Watkins Liniment mijozga xizmat qilish sohasida katta yangilik e`lon qilishi biznes olamida katta burilishni amalga oshirdi. Tana parvarishi uchun mahsulotlar ishlab chiqaradigan bu brend, mijozlar uchun mahsulotga garantiya berishni, evaziga pulini qaytarish taklifini berdi. Bunday takliflardan yana biri Coca Cola kompaniyasi tomonidan ham ishlab chiqildi. Ular doimiy mijozlar uchun birinchi kupon yaratib, shunday kuponga ega buyurtmachilarga aksiya qilish loyihasini kiritishdi. Bu aksiyalar bilan kompaniya yanada ko`proq mijoz yig`ib, o`z talabgorligini oshirganini hatto hozirgi kunda ham ko`rishimiz mumkin.

Aynan XX asrga kelib mijozga xizmat ko`rsatish o`z tarixidagi cho`qqiga erishdi. Shu davrgacha insoniyat, taklif talabni yaratadi deb hisoblagan. Taklifni rivojlanishi, xizmatlarning kengaytirilishi, transport xizmatlari ko`payishi esa yana yangi vazifani – mahsulotga mijozni e`tiborini tortishni yaratdi. Bu bo`lsa o`z o`zidan reklamaga ehtiyojning boshlanishi demakdir.²

Sanoat dizayneriga kasb sifatida qaralganidan so`ng, birinchi muhim buyurtmachi deb Valter Ratenau boshchiligidagi nemis kompaniyasi AEG tomonidan berilgan loyihaga aytishimiz mumkin. 1907-yilda arxitektor, sanoat dizayni “otasi” hisoblangan Piter Berensni firma uchun bir xil uslub, bino loyihalash, elektr tokida ishlovchi choynaklar va shu konsepsiyadagi mahsulotlar yaratish uchun badiiy rahbar sifatida taklif qilinadi. Bu loyiha aynan sanoat dizayneriga kasb sifatida qaralishni boshlangandan keying rasmiy birinchi buyurtma sifatida e`tirof etiladi. Dizayner o`z ishi bilan bu soha insonlar hayotida qanchalik muhimligini, jamiyatga bo`lsa, malakali mutaxassis nechog`lik kerakligini isbotlaydi.

Ko`rib chiqqan buyurtmachi evolyutsiyasi, nafaqat dizayn sohasida, balki xizmat ko`rsatish, ishlab chiqarish sohaslarida ham mijoz bilan ishlash yo`nalishini rivojlantirishda katta rol o`ynagan. Bu sohada hozirgi kundagi erishilgan yutuqlarga ham aynan mana shu tarix sababchiligi hech kimga sir emas. Zero “Tarixsiz kelajak yo`qdir”.

Xulosa

Buyurtmachi bilan ishlash metodologiyasi mavzusida ma`lumotlar qidirib, ularni yig`ib bu mavzu qanchalik qiziqarli bo`lishi mumkinligini tushundim. To`plangan va ko`rsatilgan

² Сакульева Татьяна Николаевна, Тромбетта Симоне История зарождения и развития клиентского сервиса. 2019. Москва.

ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki buyurtmachi tushunchasi yoki buyurtmachi va dizayner, ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi munosabatlar bundan 20 yoki 100 yil oldin emas, balki insoniyat paydo bo'lgandan boshlab shakllana boshlagan. Insonlar avval soddaroq “oldi-berdi” munosabatlarini, keyinchalik mukammallashgan tijoratni yo'lga qo'yishgan.

Bu rivojlanishga g'arb va sharq madaniyati bevosita yoki bilvosita o'z hissasini qo'shgan. Yillar davomida shakllanib kelayotgan, haligacha o'zini yo'qotmagan, bu ikki madaniyat dizayn sohasida o'z falsafasi bilan yangi kashfiyotlar yaratishmoqda.

Franz Schwedten (1896)

Otto Eckermann (1900)

Peter Behrens (1900)

Peter Behrens (1908)

Peter Behrens (1908)

Peter Behrens (1912)

Electrolux
2004

2010

2016

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Adolf Leo Oppenbeim. Letters from Mesopotomia. Chikago. 1967 y.
2. Сакульева Татьяна Николаевна, Тромбетта Симоне История зарождения и развития клиентского сервиса. Москва. 2019 г.
3. O. S. Kasimov. Dizayn metodologiyasi asoslari. Darslik. Oybek Kasimov. – T.: “Lesson Press” nashriyoti, 2024-y. – 173 b.